



FAIM2 0.000131520035497439 588bp





SLC25A46 0.000215084552351316 1304bp







ANKRD16 0.000261161137103968 682bp







LARP6;LRRC49 0.000302033409178891 1564bp







LOC100289495;SFT2D1 0.000423645444252351 195bp



MMAA 0.000441415216771681 1809bp



SPECC1 0.000444430699175421 1005bp







GDF1;CERS1 0.000509928706990269 1434bp



LOC388849 0.000585451745671414 1588bp



TSSK6;NDUFA13 0.000650773658635878 1993bp



F11R 0.000652612272045349 545bp





RAD21-AS1;MIR3610;RAD21 0.000773035669226458 737bp







DRD5 0.000911923575769661 1449bp



